

Os Palácios de (a) Justiça do Distrito de Bragança Um itinerário judiciário num território rural

Adalberto Costa¹

Resumo: O património judiciário em Portugal tem sido pouco visto e remetido aos locais onde se encontra implantado sem visionamento merecido! Desde cedo que este património cultural – prático e útil ao desempenho da justiça, se foi perdendo no desenrolar do tempo, sem que dele ficassem arquivos, ou sequer referências escritas. As dificuldades são patentes. O mesmo já não acontece para os tempos recentes, sobretudo quanto aos inícios do séc. XX, mormente para o período do Estado Novo e a política de construção do que se designou de “Palácios da Justiça”, distribuídos por todo o território, porque a instalar em todas as comarcas judiciais, correspondentes a cada sede concelhia... Escolhemos o distrito de Bragança, porque parte de um território de interior, rural e de quase fronteira nos seus limites “a nascente”... Os Palácios de (a) Justiça do distrito de Bragança e a sua implantação no território demonstra a ação do Estado (Novo) e a vitalidade da terra sempre exigente na disciplina social e organização da vida comunitária, com subjugação a padrões e princípios arquitectónicos vindos de fora, a maior parte dos quais em resultado da influência e controle do Ministério das Obras Públicas, com arquitetos e artistas plásticos de (o) regime, mesmo que a contrato. É de ver, que o arquiteto Raúl Rodrigues Lima, (p.ex.) projetou no distrito de Bragança, quatro dos Palácios de (a) Justiça existentes ... Bragança, Mogadouro, Vimioso e Vinhais...

A obra implantada em Carrazeda de Ansiães da autoria de Alberto Carneiro (Professor e escultor) – “Os Sete livros da Vida” – mostra a sociedade sociocultural, o tempo que passa e a importância da escrita da vida singular e coletiva...dos povos, e, isso abrange de modo filosófico-social a vida do povo e da sua Justiça!

1. Introdução

O edificado judiciário em Portugal tem sido ao longo dos séculos, matéria que não interessou à academia, particularmente os edifícios que, de um ou outro modo serviram o funcionamento das audiências judiciais. Se no início, qualquer lugar imponente servia para que o juiz organizasse a sua audiência: uma fraga de grande porte, um castanheiro ou nogueira de grande envergadura, no adro da igreja, na casa do juiz ... depois na casa da câmara, a justiça teve sempre um lugar, um sítio onde pudesse julgar e ser julgada pelo povo à luz das normas da terra, do reino, dos senhores ou dos códigos... O texto que se apresenta, humilde e genéri-

¹ Nasceu em Coronado, então concelho de Santo Tirso e comarca judicial onde estagiou para o exercício da advocacia. Terminado o estágio abriu escritório na cidade do Porto de onde saiu em 2005 para voltar à que ainda era comarca de Santo Tirso. Tem diversa obra publicada na área do direito e história do direito. Tem participado em colóquios, reuniões, conferências, com intervenções na área do direito. adalberto.costa-3499p@adv.oa.pt

co, quer sobretudo atingir um grande objetivo: dar a conhecer os Palácios de (a) Justiça no distrito de Bragança, com mais ou menos elementos de conhecimento e engrandecimento dos concelhos: Bragança; Macedo de Cavaleiros; Carrazeda de Ansiães; Miranda do Douro; Mogadouro; Torre de Moncorvo; Vila Flor, Vimioso e Vinhais, não esquecendo o concelho de Alfandega da Fé que, apesar de não possuir um Palácio de (a) Justiça, sempre dispõe de um edifício que à boa maneira do Séc. XIX, serviu também a câmara e o tribunal e que ainda hoje serve o poder judicial em terras de Alfandega. O labor centrou-se numa linha de roteiro, identificando o edifício, os artistas e a terra no espaço e no tempo, de modo a transmitir a mensagem: o nordeste – quente ou frio – acolhe a justiça.

2. A ideia de Palácio de (a) Justiça

Para a economia do texto, importa, como se vê, os Palácios de (a) Justiça e a ideia que presidiu à sua proliferação pelo território português, *in concreto*, no distrito de Bragança – durante o Estado Novo! Não será de todo importante dissecar a ideia de “Palácio”, melhor do que isso, é compreender o fenómeno da construção, quase em todos os concelhos/comarcas portuguesas de um Palácio de (a) Justiça, fenómeno que teve motivação sociopolítica dentro do Estado Novo, motivação que, é certo, pela reorganização das instalações judiciais e, ao mesmo tempo, prosseguindo a ideia de prover... nas terras ... a instalações judiciais respeitáveis e dignas, face à importância da justiça do tempo, longe do alcance da cultura jurídica, mas, como encapotamento de princípios próprios do Estado e do seu único líder ... com a mistificação da monumentalidade à custa da pobreza dos povos e das gentes que nas suas comunidades labutavam para uma vida melhor e, melhor vida, quando não fossem obrigados a sair para além fronteira. A emigração é realidade, a guerra em África foi a sério, as terras povoadas despovoavam-se por força das circunstâncias do tempo, mas, a ação do Estado seguia em frente com aquela ideia “salvoia” de querer fazer, sem poder fazer, mas fazia, com todas as dificuldades imputadas aos da terra. E, as gentes do trabalho, saiam

de todo o lado conforme as suas artes e circulavam em movimentos diminutos de migração, daqui para ali, e dali para outro sitio, na busca de trabalho ... estendido pelo território, nomeadamente e em diminuta exemplificação, na construção de ... Palácios de (a) Justiça, nomeadamente no distrito de Bragança. Fosse como fosse, interessa deixar a ideia de Palácio de (a) Justiça enquanto edifício, monumento, instalação, centro de serviços judiciais, tudo enfoques de algo que estava acima da capacidade sócio-política-económica da sociedade do tempo, mas, cultivado ao longo dos anos – sobretudo a partir do início dos anos trinta do século passado, sempre cultivado pelos dirigentes, sob a égide do “chefe”, e organizado dentro e fora dos ministérios da justiça e depois também do ministério das obras públicas... e na prossecução de um projeto, a construção de palácios da justiça.

Ora, é do conhecimento comum, que o termo “Palácio”, serve a ideia de monumentalidade, grandeza, nobreza, espaço amplo e “bastante”, abrangente e aberto aos olhares de quem se surpreende com essa monumentalidade. Em Portugal e no que à Justiça diz respeito, cercando o desenvolvimento da ideia, o Estado nos inícios do séc. XX, iniciou uma espécie de movimento para a construção de instalações novas e amplas para os serviços da justiça, aproveitando a maior parte das vezes o edificado para aí centrar o judiciário, os serviços de registo e o notariado, mas também e sobretudo a cadeia. O Palácio foi, pensamos nós, um complexo de edificação premeditada para congregar serviços, seguindo por isso, princípios economicistas, mas promissores na satisfação de necessidades locais e nacionais para a justiça dentro do território. O edifício nascia assim imbuído de vontade de dignificação, autonomismo e independência para os serviços que serviria. O Palácio de (a) Justiça proliferou por isso pelo território, umas vezes porque o Estado assim o entendia, outras vezes, porque a influência dos dirigentes reclamava para as suas respetivas terras esse “Palácio”, outras ainda, porque os demais sujeitos não políticos, apresentavam propostas de arquitetura adequadas à amostragem que passou rapidamente a ser realidade no espetro da organização territorial da vida judiciária.²

2. Ver por outros, Helena Gonçalves Pinto.

É justo dizer-se, que o Palácio de (a) Justiça, na sua projeção no terreno, aliás, como em qualquer construção, obedeceu a preocupações urbanísticas, face à sua localização e implantação, tendo em conta as realidades e as necessidades do tempo, sem descurar o futuro – é, neste conspecto o caso daqueles que se encontram implantados nos vários concelhos do distrito de Bragança, sendo clara a preocupação da sua instalação no centro urbano. Uma outra verdade é a de que, a sua arquitetura seguiu um modelo, um tipo, um estilo, aquilo a que os especialistas designam, de “*estilo português suave*”, que é como se diz «caraterizado por uma volumetria dura, recorrendo a colunatas e grandes pórticos para assim se impor a sua monumentalidade». A par disto, ainda se pode acrescentar que, «na sua construção, nota-se uma preocupação simbólica (ou não) de fazer associar à arquitetura ... a ideia de poder judicial... aliada a um espírito austero e clássico». É o que nos fica!

3. Os Palácios de (a) Justiça do distrito de Bragança. Um itinerário judiciário ... rural

3.1. Alfândega da Fé

Ao pé da Vilarça, junto da Serra de Bornes, uma terra de limites como todas as outras, com a sua história de vida comunitária, de senhores e de senhoras,³ não deixa de ficar integrada no território de um interior “rico”, e muito dependente da fronteira das limitações do reino e depois do “Estado Republicano”, como todas as “terras” democraticamente imbuídas de um certo espírito nacional, mas sempre escondida nos montes da “realeza” rural que sempre deu à monarquia e à República o que de melhor tinha, teve e pode dar ... Alfandega da Fé teve e tem edifício destinado à Justiça, que não um Palácio de (a) Justiça!⁴

Terra que beneficiou de foral (velho) dado por D. Dinis em 8 de maio de 1294, e foral (novo) de D. Manuel I em 1 de junho de 1510. Teve juiz de fora. Pertenceu à Diocese de Braga e à Comarca de Moncorvo. Até 1855, pertencia a esta Comarca de onde saiu para passar a constituir comarca própria, fruto

3. Sobretudo da família dos Távoras.

4. O concelho foi restaurado pelo Decreto de 13 de janeiro de 1898.

da reorganização judiciária do reino pela influência sócio-política-económica e administrativa do liberalismo.

A conhecida *Casa Malafaia*, edifício de construção setecentista, albergou os paços do concelho e também o tribunal, viu terminadas as obras de remodelação nos inícios do séc. XX que, com mais ou com menos intervenções, ainda alberga o funcionamento do tribunal... , agora já não o tribunal judicial da Comarca de Alfandega da Fé, mas polo, - juízo de proximidade - do que a partir de 2014 se passou a chamar de Comarca de Bragança.

A verdade é que Alfandega da Fé, tem um tribunal em funcionamento, mas que não tem sede, a exemplo de outros, num edifício próprio e exclusivo a que podemos chamar de Palácio de (a) Justiça, mas que o não é.

3.2. Bragança

Bragança, primeiro vila, depois cidade, teve foral a 1 de junho de 1187, dado por Sancho I, e, a 20 de maio de 1253, foral confirmativo por Afonso III. Recebeu foral novo em 1511 de Manuel I, este publicitando o termo e denominação de Bragança. As justiças andaram por Bragança. A *Domus Municipalis*, impropriamente assim designada, serviu de sede da justiça, mas, séculos depois, já no séc. XIX viajou, juntamente com a Câmara, para a Rua de Trás, para daí sair no séc. XX para o actual Palácio de (a) Justiça, inaugurado a 11 de junho de 1952. O seu Arquitecto, Raul Rodrigues Lima, projetou o edifício, mas também as casas dos magistrados e a casa do Corregedor, prosseguindo os princípios e teorias arquitetónicas do Estado Novo, conferindo-lhe a ideia de monumentalidade, austeridade e conforto para a dignificação dos que exerciam a magistratura, mas também os utilizadores dos serviços da justiça.

A sala de audiências tem instalado um fresco de Severo Portela Júnior, designado “Moisés recebendo as Tábuas da Lei no Sinai – 1954; e duas estátuas em bronze no átrio de entrada da autoria de Barata Feyo: uma representando o Dr. João Mendes e outra o Dr.

Fig. 1 Entrada do edifício onde funcionou o Tribunal Judicial da Comarca de Alfandega da Fé e onde funciona o juízo de Proximidade de Alfandega da Fé, Comarca de Bragança. Fonte: Procuradoria Geral Distrital - Porto

Fig. 2 Palácio de (a) Justiça de Bragança. Fonte: Boletim dos Oficiais de Justiça/2025

Rui Fernandes, datadas de 1954. Hoje, o Palácio de Justiça de Bragança, serve também de sede do que se ousa chamar de Comarca de Bragança que tem jurisdição em todos os concelhos que compreendem o distrito com o mesmo nome. O Palácio de (a) Justiça lá está, de frente para a Praça Cavaleiro Ferreira, transmontano, ministro da justiça em 1952, e principal impulsionador da construção do edifício que em junho de 1952 inaugurou.⁵ A imponência do edifício é patente e impõe-se na cidade que o viu nascer!

3.3. Carrazeda de Ansiães

No séc. XIII, o que hoje é o concelho de Carrazeda de Ansiães, estava dividido em dois julgados: Ansiães e Vilarinho da Castanheira. O julgado era também concelho e com juiz de jurisdição genérica. Em finais do séc. XVI, Ansiães estava na comarca de Moncorvo.⁶

Em Ansiães, estava a vila que obteve foral dado por Fernando Mago em 1075... e posteriormente confirmado respetivamente em 1117 e 1135 pelo infante D.

Afonso Henriques...⁷ Em 1198, Sancho I dá-lhe foral, confirmado por Afonso II em 1219 e por Afonso III em 1256. O foral novo é de 1510, dado por Manuel I. A 6 de abril de 1734, a sede da vila muda-se para Carrazeda, logo mais abaixo.⁸ A vila passou a designar-se de Carrazeda de Ansiães... O certo é que, dois anos depois, iniciam-se as obras de construção do edifício da câmara, o mesmo edifício que hoje serve a biblioteca municipal de Carrazeda de Ansiães, aí tendo funcionado as audiências. O pelourinho, que não é único no atual concelho, terá sido construído no séc. XIV/XV (?) e, claro, vindo de Ansiães..., mas símbolo do poder judicial que era exercido pelas terras de Ansiães. O concelho chegou a ter dois juizes ordinários, juiz de fora e ouvidor, todos apresentados pelo donatário. (...) Foram donatários de Carrazeda (de Ansiães), em 1372, por doação de D. Fernando I, João Rodrigues Portocarrero; depois, dado «de juro e herdade» a Vasco Pires de Sampaio em 1384 e até 1798 (...)⁹

Ainda ao tempo de Ansiães, as audiências (judiciais) faziam-se na casa da câmara, que também

Fig. 3 Tal como consta da fotografia, trata-se do edifício onde funciona o Juízo de proximidade de Carrazeda de Ansiães, servindo também a Câmara Municipal do concelho, pertencente à Comarca de Bragança. Fonte: DGAJ

servia a cadeia... «... dentro dos muros desta vila (Ansiães) se conserva (sem embargo de suas ruínas e pouca povoação) a casa da câmara e a audiência aonde nas 3^a e 6^a os juizes vem fazer audiência as partes...»^{10,11}

Em 1875, no distrito de Bragança, existiam as comarcas de Bragança; Macedo de Cavaleiros; Miranda do Douro; Mirandela; Moncorvo e Vinhais. Mas, em 1890, pelo decreto de 20 de setembro, foram criadas as comarcas de Carrazeda de Ansiães e de Vila Flor. O tribunal e também a cadeia estavam no edifício da câmara... Por sua vez, por decreto de 13 de julho de 1887, foi criado o julgado municipal de Carrazeda de Ansiães que deveria ter sido instalado a 22 de novembro do mesmo ano, mas que só o viria a ser a 10 de janeiro de 1888... o que na verdade, também não aconteceu... pois que o juiz ordinário efetivamente deu posse ao julgado municipal na primeira data aprazada ... com ratificação do juiz de Moncorvo... o que também veio a acontecer quanto ao de Freixo de Espada à Cinta...¹²

Fig. 4 Palácio de (a) Justiça de Macedo de Cavaleiros antes da sua construção, o tribunal estava sediado nos paços do concelho. Fonte: DGAJ/2022

A vila de Carrazeda de Ansiães foi sede de Tribunal Judicial de Comarca, extinta em 2014, passando a constituir um juízo de proximidade integrado na criada Comarca Judicial de Bragança. Este juízo de proximidade está sediado no edifício que também serve a câmara municipal, construído no séc. XX. A vila, apesar de ainda ter em exercício o poder judicial, não possui, nem possuiu Palácio de Justiça.

3.4. Macedo de Cavaleiros

A terra de Macedo de Cavaleiros passou a ser sede de concelho com as reformas administrativas levadas a efeito em 1853, e em sequência da extinção dos concelhos de Chacim e dos Cortiços, passando a ter o estatuto de vila a partir do ano de 1863.¹³

A atual Macedo de Cavaleiros, antes vila e cidade a partir de 1999¹⁴ foi sede da Comarca judicial com o mesmo nome, que foi extinta em 2014, passando Macedo de Cavaleiros a ter um juízo de competência genérica pertencente à Comarca Judicial de Bragança.

5. António Manuel Nunes, na obra Espaços e Imagens da justiça no Estado Novo, Minerva, 2003, deixa dito que a ideia de construção do Palácio de (a) Justiça de Bragança terá vindo do Prof. Cavaleiro de Ferreira.

6. Cristiano Morais, Estudos Monográficos, Vol. I, Ed. C.M. de Carrazeda de Ansiães, 2006.

7. Cristiano Morais, ob. cit. Aponta as datas de 1128 e 1130, como datas da confirmação.

8. Diz-se que a mudança se deveu à falta de abastecimento de água à urbe, atenta a aridez do sítio.

9. V. Maria Mota Almeida.

10. Carlos Caetano, citando o Pe. João Pinto de Moraes e António Sousa Pinto, 1985-23.

11. Como nota interessante e de relevo para o conhecimento económico do lugar de Carrazeda, ali ao pé de Ansiães, em 1694 (18 de maio), foi outorgado alvará régio ao dito lugar para a realização de uma feira, a 7 de agosto de «...cada ano...».

12. Uma nota de curiosidade das movimentações jurídico-políticas: em Carrazeda de Ansiães, a 1^a Conservatória do Registo Predial do concelho e comarca, foi criada por Decreto de 23 de janeiro de 1896..

13. Pelo Decreto de 15 de janeiro de 1863.

14. Lei nº 55/99, de 24 de junho.

Fig. 5 Palácio de (da) Justiça de Miranda do Douro. Fonte: SIPA

ça, sediado no Palácio de (a) Justiça de Macedo de Cavaleiros.

O então tribunal Judicial da Comarca de Macedo de Cavaleiros esteve sediado no edifício dos paços do concelho,¹⁵ tendo abandonado essas instalações em 1992, ano em que foi construído o Palácio de (a) Justiça de Macedo de Cavaleiros. Este novo edifício foi projetado pelo arquiteto António Teixeira Barbosa de Abreu, tendo sido inaugurado em 15 de setembro de 1992, sendo propriedade do município de Macedo de Cavaleiros. Os estudos preliminares para a construção do Palácio de (a) Justiça tinham sido elaborados antes do ano de 1974¹⁶. O projeto levou por isso décadas a ser concretizado e construído o edifício que ostenta a expressão “*Domvs Ivstítiae*”, expressão típica dos Palácios de (a) Justiça.

15. Edifício construído em 1948 e inaugurado a 15 de maio do mesmo ano.

16. De registar que o arquiteto Luis Azeredo apresentou proposta de construção do edifício, mas foi rejeitada.

17. Seja, um espaço no território onde os condenados... podiam, de certo modo, cumprir a sua “pena” com as limitações inerentes à liberdade proposta, liberdade como se disse limitada e circunscrita... Em Bragança, também existiu...

18. Interessante verificar que, pelo Decreto de 3 de outubro de 1831, a lei explicitou: « *Que não se condemnem Réos alguns para os Domínios Ultramarinos por menos de quatro annos, e que se condemnem para a Cidade de Miranda, na Provincia de Tras-os-Montes, e para a Villa de Sagres no Reino do Algarve, os que merecerem ser degradados por menos tempo exceptuando porém os Réos dos crimes, que se declarão neste mesmo Decreto. D. Miguel (1827-1833), Livro 1831 - 2º Sem*».

19. Miranda do Douro e Vimioso estiveram em conflito político em finais do séc. XIX pela importância sociopolítica no que à justiça dizia respeito. Interessante anotar a lei do tempo - Decreto (ministério da justiça - Diário do governo n.º 7, de 10 de janeiro de 1900) criando uma comarca judicial de 3.ª classe no concelho de Vimioso, e passando a 3ª classe a comarca de Miranda do Douro. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Livro 1899.

20. Pela ata do município de 01 de fevereiro de 1965, o município delibera o pagamento ao arquiteto, da 3ª prestação dos seus honorários... (?)

3.5. Miranda do Douro

Miranda beneficiou de foral dado em 1136(?) por Afonso Henriques que, com intenção do repovoamento do território, criou em Miranda um “couto de homiziados”.^{17,18} O foral de Henriques, é confirmado por Sancho I. Logo em 1286, D. Dinis, o rei “lavrador” dá-lhe novo foral e em 1325 é elevada à categoria de vila... com foral novo de D. Manuel I. O povoado adquiriu o título de cidade em 10 de junho de 1545.¹⁹

O tribunal de Miranda... esteve instalado nos antigos paços do concelho durante grande parte do séc. XIX. No século seguinte, é construído o Palácio de (a) Justiça e cadeia comarcã.

O Palácio de (a) Justiça de Miranda do Douro, construído entre 1965/1966, teve como seu arquiteto, Leonardo de Castro Freire (Leonardo Rey Colaço de Castro Freire).²⁰ Trata-se de um complexo judiciário que compreende instalações para o tribunal e cadeia, inaugurado a 7 de março de 1966 (?). Consta das atas do município, respetivamente de 16 de fevereiro e 16 de março de 1966, que o presidente da câmara, o então, António Cândido Mendonça Moutinho da Ascensão e Castro, se tenha deslocado a Lisboa e ao Ministério da Justiça, para tratar das cerimónias de inauguração do edifício do “tribunal” e demais serviços da justiça da comarca... De igual modo, daquela ultima ata, também consta que, a câmara pagou à “Confeitaria Costa Moreira” (?), o copo de água da inauguração do “tribunal” e demais serviços da comarca.(?). A verdade é que a 01 de agosto de 1961, o município de Miranda do Douro, pagou a José Bruno Ferreira, o serviço do levantamento topográfico do terreno que se destinava à construção do “tribunal”. Logo em 16 de janeiro

de 1962, a câmara regista em ata da mesma data, que solicitou adiantamento de subsidio... de 200 contos, para abrir o concurso legal de empreitada para a construção do “tribunal”, bem como, para poder adquirir vários prédios adjacentes ao terreno destinados ao mesmo fim...²¹. O concurso público para a empreitada de construção do Palácio de (a) Justiça é determinado pelo município em 16.07 de 1962, que termina pela adjudicação à empresa “Sociedade de Construção Civil Soconscivel, Lda”(?). Mas, entre 1950 e 1953, o arquiteto Celestino de Castro apresentou proposta para o Palácio de (a) Justiça de Miranda do Douro, proposta que passava pela reconstrução do Paço Episcopal, proposta que não foi aceite. A proposta de construção do palácio que veio a ser aceite foi a de Leonardo Freire, anos mais tarde, fruto das questiúnculas políticas dentro do MOP, e dos objetivos da política construtiva delineada pelo Ministério da Justiça e o das obras públicas... A proposta de reconstrução do antigo paço episcopal, mereceu por parte da edilidade mirandesa um ofício dirigido ao ministro da justiça datado de 10 de setembro de 1952, rogando pela aceitação da reconstrução do antigo paço episcopal, afirmando «... e conhecido também o afeto de V. Excelência por esta cidade de invulgares feições arquitectónicas e de reconhecido valor histórico, etnográfico e linguístico, afecto já perpetuado numa obra que, para sempre, imporá aos mirandeses a sua reconhecida e eterna gratidão, deliberou esta Câmara solicitar a V. Excelência a comparticipação da instalação dos serviços de Justiça no antigo Paço Episcopal cujo projecto de reconstrução me permito remeter conjuntamente...».²²

No exterior do edifício encontra-se uma obra em bronze – A Lei – da autoria de Barata Feyo, (Salvador d’Eça Barata Feyo) emoldurada num pórtico com inscrição alusiva às fontes do direito, datada de 1966... e com um custo aprovado pelo ministério da justiça de 270 contos... Além dela, um brasão de armas de Miranda do Douro, também em bronze, sem autor conhecido (?) e, instalada em 1966.

21. Cf. Atas de 16.01.1962 e de 16.02.1962 da C.M. de Miranda do Douro.

22. Cf. António Manuel Nunes, *ob. cit.*

23. Que também projetou os Palácios de (a) Justiça de Évora, Oliveira de Azeméis e Sabugal.

Fig. 6 Palácio de (a) Justiça de Mirandela. Fonte: C. M. de Mirandela

3.6. Mirandela

O centro urbano de Mirandela teve foral de Afonso III em 1250. D. Dinis, ordenou a mudança da vila para outro local, e outorgou novo foral em 1291. A vila obteve foral novo em 01 de junho de 1512. Os Távoras, estiveram em Mirandela e no arredores da terra, mas o primeiro donatário foi Pêro Lourenço de Távora... O conhecido Palácio dos Távoras em Mirandela, depois das vicissitudes desta família poderosa rural, ao tempo de Pombal e de D. José I, passou a servir de paço municipal a partir de 1903. A Comarca judicial de Mirandela foi criada em 1835...

O arquiteto projetista do edifício – Palácio de (a) Justiça de Mirandela – foi Carlos Chambers Ramos,²³ sendo inaugurado em 8 de março de 1964.

O edifício está ilustrado com duas obras de arte: uma de Gustavo Teles de Faria Correia Bastos, estátua, representando “A Lei”, em bronze, instalada junto ao cunhel do edifício – 1964, mas datada de 1962; outra de Luciano Pereira dos Santos, painel cerâmico... Ainda, uma outra instalação de autor desconhecido, junto à legenda exterior “Tribunal Judicial”, aí colocada em 1964.

Fig. 7 Palácio de (a) Justiça de Mogadouro. Fonte: DGAJ

Fig. 8 Palácio de (a) Justiça de Torre de Moncorvo

Os autores discutem se a autoria desta peça será ou não de Gustavo Bastos...

Ainda, de Luciano Santos, uma peça designada de “A Justiça, a Punição e a Verdade”, constituindo um painel cerâmico policromado, instalado na sala de audiências, estando assinado e datado de 1973, podendo significar a data da sua instalação no edifício.

3.7. Mogadouro

O nome dado à terra – centro urbano e de alguma importância económica da região, parece ter origem por influência árabe que ocupou a região e que a designava de Macadeuronî (?). Mogadouro, teve foral de Afonso III em 18 de novembro de 1273, que no mesmo ano e, a 27 de dezembro lhe dá novo foral. A vila de Mogadouro, pertenceu aos templários por doação de D. Dinis – Comenda. Com a extinção da ordem dos Templários, a comenda passou para a Ordem de Cristo. Logo depois, o benefício caiu no domínio dos Távoras – séc. XV. O foral novo de que beneficiou Mogadouro, é de 4 de maio de 1512. Com as invasões francesas, as

terras do Mogadouro sofreram dificuldades e canseiras medonhas.^{24, 25, 26}

O Palácio de (a) Justiça de Mogadouro, foi construído em 1957 sob projeto do arquiteto Raúl Rodrigues Lima.²⁷ Na sua fachada frontal, tem inscrito – “Tribunal”, mesmo tratando-se de um Palácio de (a) Justiça.

O edifício tem instalada uma obra a óleo da autoria de Rui Preto Pacheco que ilustra a sala de audiências. A obra é designada de “A Revolta do General Gomes de Sepúlveda contra os franceses, em 11 de junho de 1808”, datado de 1956 com assinatura do seu autor.

3.8. Torre de Moncorvo

A veiga da Vilarça – agora com albufeira(?) – é terra fértil para o labor rural do sítio e das populações que não vivem exclusivamente dos serviços, da pequena indústria ou do “piqueno” comércio ..., mas sempre com uso do rio Sabor, ali ao pé, mas alterado no seu natural percurso... D. Dinis, terá ajudado à criação da atual povoação com foral dado em 1285 (?) cópia do anterior outorgado por Sancho II à localidade de Santa Cruz da Vilarça... O foral novo é

Fig. 9. Palácio Municipal – Domus Municipalis – de Vila Flor, onde se encontra instalado o juízo de Proximidade de Vila Flor e onde se encontrou instalado o Tribunal Judicial da Comarca de Vila Flor extinto em 2014, mas também a Câmara Municipal. Fonte: Pedro Varejão

Fig. 10 Palácio de (a) Justiça de Vimioso. Fonte: Jorge Sinval

de 1512.²⁸ Já no séc. XIX e com as invasões francesas, Torre de Moncorvo, a par de Bragança, impediu e ou ajudou a impedir que as tropas napoleónicas transpusessem o rio Douro ali ao pé.²⁹

O Palácio de (a) Justiça de Torre de Moncorvo foi construído em 1933, sendo desconhecido o arquiteto que o projetou. As obras de edificação do Palácio foram custeadas pela câmara municipal. Já no séc. XX o edifício foi objeto de obras de remodelação e restauro, obras dirigidas pelo arquiteto António Mendes, terminadas em 1991, inauguradas em 7 de setembro do mesmo ano. De notar, que o arquiteto Manuel Salgado, havia apresentado proposta de construção de um novo Palácio de (a) Justiça, proposta que não vingou, sendo antes aprovada a proposta de reconstrução e remodelação do edifício já existente.

3.9. Vila Flor

Póvoa de Além-Sabor, foi a primeira designação dada ao que veio a ser a atual Vila Flor enquan-

to núcleo urbano. D. Dinis, esteve em Vila Flor (ao abrigo e prerrogativa do direito de hospedagem) a caminho de Miranda do Douro para receber a futura Rainha Santa, diz-se, dando o nome de Vila Flor (?) à terra... O mesmo monarca, deu-lhe foral em 1286 e Manuel I foral novo em 1512. Os judeus, deram movimento comercial ao concelho, comércio que se perdeu com a sua expulsão do reino (...).³⁰ Em 1617, era donatário de Vila Flor, Manoel de Sampayo.

O edifício que alberga o tribunal, é polivalente, nele estando instalados o tribunal e a câmara municipal. O autor do projeto é desconhecido, sabendo-se que as obras de construção foram custeadas pelo MOP (Ministério das Obras Públicas), e concluídas em 1937.

3.10. Vimioso

Terra de dois rios: o Angueira e o Maçãs que se juntam ao Sabor, lá mais abaixo. Terra sob a jurisdição de Miranda (do Douro) até ao séc. XV. D. Manuel I elevou-a à categoria de Vila e de concelho.³¹ O Decre-

24. Cf. Ana Maria Lousada Ferreira.

25. Pela Portaria de 13 de abril de 1855, do Ministério da Justiça (Inédita) foi ordenado que para a edificação de uma nova cadeia em Mogadouro se dessem à respectiva Camara Municipal 100\$000 réis pelo cofre das multas, e lhe fosse permitido vender a cadeia antiga depois de construída a nova. Concluímos, que o concelho e comarca do Mogadouro teve e tinha cadeia...

26. O Decreto de 13 de fevereiro de 1890, criou no concelho de Mogadouro, uma conservatória privativa de registo predial.

27. A Câmara e o tribunal de Mogadouro, estiveram instalados no Convento de S. Francisco.

28. No séc. XVII, por alvará de 12 de agosto de 1656, - concessão de Alcaide à Villa da Torre de Moncorvo.

29. Cf. Marília Correia de Barros.

30. Cf. Marília Correia de Barros.

31. Pelo Decreto de 19 de novembro de 1887, foi criado o Julgado Municipal de Vimioso, instalado no dia 21 de fevereiro de 1888.

Fig. 10 Palácio de (a) Justiça de Vinhais. Fonte: autor/2020

to de 29 de dezembro de 1898, reformou e reviu em parte, a circunscrição judicial do distrito de Bragança. Por força disso, a câmara de Vimioso, reivindicou a criação da comarca com correspondência ao espaço territorial do concelho, ou que a sede da comarca de Miranda do Douro se deslocasse para Vimioso... A este tempo, Vimioso tinha 11 mil habitantes e 2.500 fogos. A verdade é que, a comarca de Miranda do Douro manteve-se, mas, pelo Decreto de 28 de dezembro de 1899 foi criada a comarca judicial de Vimioso, classificada como de 3ª classe, sendo extinto o julgado municipal de Vimioso, criado poucos anos antes.

O Palácio de (a) Justiça de Vimioso, foi construído em 1951 e entrou em funcionamento (inaugurado?) a 7 de outubro desse ano. O autor do projeto foi Raúl Rodrigues Lima, e as obras foram realizadas com a participação de mão de obra prisional (talvez vinda de Izeda...?). Trata-se de um conjunto arquitetónico construído para servir o tribunal e cadeia...

Uma particularidade interessante e que nasce muitos anos depois da construção do edifício. No jardim fronteiro ao Palácio, foi instalada uma obra realizada pelos alunos da Escola Preparatória de Vimioso, por volta de 1976 sob a coordenação do Prof. Rogério(?) simbolizando “O 25 de Abril”, símbolo de “Justiça”. Parece que ainda se encontra em estado de degradação.

3.11. Vinhais

A capital do fumeiro ... vê os rios Rabaçal, Tuela, Mente (o) e Baceiro. Vila atravessada pela via romana que ligava Braga a Astorga – foi Póvoa Rica. Teve foral de Afonso III em 1253 e de D. Manuel I em 1512. Foi de portugueses e de espanhóis(!). Paiva Couceiro passou por Vinhais e hasteou a bandeira monárquica no edifício da Câmara Municipal...³² Até 18 de julho de 1882, o tribunal de Vinhais esteve sediado no antigo Convento de Santa Clara, passando depois

para o edifício da Câmara Municipal de onde saiu para o Palácio de (a) Justiça em 1970.

O Palácio de (a) Justiça de Vinhais,³³ constitui um complexo judiciário, com instalações para o tribunal, a cadeia e casa do porteiro. Foi inaugurado em 17 de maio de 1970, tendo como seu arquiteto, Raúl Rodrigues Lima. A empresa construtora foi António Fernandes da Silva & Irmão, Lda.

Interessante registar as obras de arte instaladas no interior e exterior do edifício: um alto relevo colocado no exterior, da autoria de António Luis do Amaral Branco de Paiva designado de “A Justiça Divina perseguindo o crime” – 1970(?). Por seu lado, no interior do edifício e na parede frontal da cabeceira da sala de audiências, uma tapeçaria da autoria de Nuno Siqueira³⁴ representando “Pacto celebrado pelo arcebispo de Braga, D. Estevão Soares da Silva, respetivamente com elementos da igreja local e com a comunidade civil, sob autorização régia de D. Sancho I, para a construção de uma igreja”. A tapeçaria foi executada na MTP, assinada e datada de 1969.

Referências bibliográficas

- COSTA, Adalberto (2023) *O Palácio de Justiça de Vinhais – Subsídios para uma história de direito local*, Âncora, Lisboa.
- NUNES, António Manuel (2003) *Espaços e Imagens da Justiça no Estado Novo...*, Minerva.
- Serrão, Joaquim Veríssimo, *História de Portugal*, Editora Verbo.
- SIPA – *Sistema de Informação para o Património Arquitetónico* – <http://www.monumentos.gov.pt>.

33. V. Adalberto Costa, O Palácio de Justiça de Vinhais, *Subsídios para uma História de Direito Local*, Âncora, Lx, 2023.

34. *Idem*

32. Cf. Marília Correia de Barros.